

Désaveuverklaring kan niet worden vervangen door nieuwe jaarrekening

Anton Dieleman

In het septembernummer van het MAB hebben Bart Kamp en Victor van Pelt een interessant artikel gepubliceerd over de foutenleer indien sprake is van fundamentele fouten (Kamp en Van Pelt, 2014). Art. 2:362 lid 6 BW vereist dat indien dergelijke fouten zich voordoen (waarbij de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet en waarbij de fout blijkt na vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering) een mededeling bij het handelsregister moet worden gedeponerd. De zogenoemde désaveuverklaring. Die mededeling moet van een controleverklaring zijn voorzien als de desbetreffende jaarrekening onder de wettelijk verplichte controle van art. 2:393 BW valt. Mede op basis van een uitgebreid jaarrekeningonderzoek komen zij tot de conclusie dat de désaveuverklaring in de praktijk weinig voorkomt. De oorzaak daarvan schrijven zij mede toe aan het feit dat mogelijk in plaats van het deponeren van de désaveuverklaring de jaarrekening over de volgende verslagperiode (waarin het fouterstel is verwerkt en toegelicht) als vervanger van die verklaring wordt gehanteerd. Ik vermoed dat Kamp en Van Pelt daarin gelijk hebben. Maar het is wel strijdig met én de letter én de bedoeling van de wet. Omdat uit het artikel blijkt dat beide auteurs van mening zijn dat een dergelijke publicatie van de jaarrekening past bij het doel van de wet (mits deze plaatsvindt op korte termijn na het constateren van de fundamentele fout), lijkt mij een reactie op zijn plaats.

Letterlijke wettekst

De letterlijke tekst van de wet is helder. Art. 2:362 lid 6 BW luidt (voor zover in dit kader relevant): *‘Blijkt na dien dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van dit inzicht, dan bericht het bestuur daaromtrent onverwijld aan de leden of aandeelhouders en legt het een mededeling daaromtrent neder ten kantore van het handelsregister; bij de mededeling wordt een accountantsverklaring gevoegd, indien de jaarrekening overeenkomstig artikel 393 is onderzocht.’* Hieruit blijkt duidelijk dat bij een jaarrekening die in ernstige mate tekortschiet in het geven van een getrouw beeld (naast een informatieplicht aan aandeelhouders of leden) een mededeling bij het handelsregister moet worden gedeponerd. Een alternatief biedt de wet niet. Een dergelijke variant blijkt evenmin uit de wetsgeschiedenis.

Bedoeling wettekst

Afgezien van strijdigheid met de letterlijke wettekst is het naar mijn mening ook niet in overeenstemming met de bedoeling van de wet(gever) als de désaveuverklaring wordt vervangen door de jaarrekening over de volgende verslagperiode. Ik motiveer dat als volgt: De gebruiker van de jaarrekening waarin sprake is van de fundamentele fout heeft recht op informatie over die onjuistheid. Anders zou het risico zich voordoen dat de gebruiker de desbetreffende (onjuiste) jaarrekening bij het handelsregister opvraagt (en niet de meest recente jaarrekening) en vervolgens geen kennis kan nemen van de fundamentele fout in die jaarrekening. Juist daarvoor is de bepaling in art. 2:362 lid 6 BW opgenomen! Interessant is uiteraard het feit dat bij het onderzoek, op basis van Company.info deze informatie niet eenvoudig was te achterhalen. Ik ben volledigheidshalve bij de officiële bron (de Kamer van Koophandel) nagegaan op welke wijze deze informatie in het handelsregister wordt verwerkt. Daaruit blijkt dat in het handelsregister informatie over de désaveuverklaring bij de jaarrekening wordt gepubliceerd en dat degene die de jaarrekening opvraagt ook de verklaring ontvangt.

Er is naar mijn mening nog een andere reden die het nut van een afzonderlijke désaveuverklaring onderstreept. Kamp en Van Pelt merken op dat de onjuistheid veelal bij het opmaken (c.q. controleren door de accountant) van de jaarrekening over de volgende verslagperiode wordt geconstateerd. Ik denk dat die constatering juist is. Maar uiteraard kan de fundamentele fout ook op een later moment worden geconstateerd. In dat geval kunnen jaarrekeningen over meerdere opvolgende jaren onjuist blijken te zijn en dient voor alle desbetreffende jaarrekeningen een désaveuverklaring te worden gedeponerd. Het louter verwerken van de correctie in de jaarrekening van het eerstvolgende jaar gaat dan bovendien voorbij aan het feit dat de correctie van het beginvermogen in die jaarrekening kan bestaan uit het cumulatieve effect over meerdere jaren. Gedetailleerde informatie over de onjuistheden in de jaarrekeningen over die jaren blijkt over het algemeen niet uit de jaarrekening over het eerstvolgende boekjaar.

Er is nog een derde reden waarom de eerstvolgende jaarrekening niet in de plaats kan treden van een

désaveuverklaring. Het leidt tot inconsistentie. Sommige fundamentele fouten worden dan via de désaveuverklaring gecommuniceerd; in andere situaties verloopt dit traject – iets minder zichtbaar – via de jaarrekening. De gebruiker van de jaarrekening heeft naar mijn mening ook op dit punt recht op uniformiteit. En de variant van verwerking in de eerstvolgende jaarrekening houdt bovendien het risico in dat ook bij een iets langere termijn wordt besloten om de (waarschijnlijk aantrekkelijker) route van de eerstvolgende jaarrekening maar te benutten, hetgeen evenmin aanvaardbaar is.

Richtlijnen voor de accountantscontrole

Het vervangen van een désaveuverklaring door het deponeren van de eerstvolgende jaarrekening kan mogelijk ook zijn gebaseerd op een advies van de accountant die betrokken is bij de jaarrekening. Accountants hadden in het verleden namelijk een specifieke aanleiding om deze route te adviseren. De Richtlijnen voor de Accountantscontrole (voorloper van de huidige Nadere Voorschriften voor Controle en overige standaarden) bevatten tot de Editie 2000 de volgende aanvulling op art. 2:362 lid 6 BW: *'Het is niet onder alle omstandigheden noodzakelijk een herziene versie van de jaarrekening' op te stellen en een nieuwe accountantsverklaring te verstrekken, indien publicatie van de jaarrekening over de volgende verslagperiode op handen is op voorwaarde dat de feiten die normaliter tot herziening zouden hebben geleid toereikend worden uiteengezet in die jaarrekening*². Deze paragraaf – die overigens was gebaseerd op de destijds geldende tekst van de International Standards on Auditing ('ISA') – is in de Editie 2000 verwijderd, omdat dit niet in overeenstemming bleek met de wettekst van art. 2:362 lid 6 BW.

Daarbij speelt nog het volgende: Een onjuiste jaarrekening kan ook betekenen dat de accountantscontrole ondeugdelijk is uitgevoerd en dat een onjuiste verklaring bij de jaarrekening is verstrekt. Daarvan is uiteraard niet per definitie sprake. Ondanks de fundamentele fout die is geconstateerd bestaat wel degelijk de mogelijkheid dat de accountantscontrole volgens de controlestandaarden is uitgevoerd en dat de controleverklaring te-

recht is afgegeven. Correctie van een fundamentele fout betekent in ieder geval dat de accountant zijn controledossier moet beoordelen met de vraag: biedt mijn dossier voldoende en geschikte controle-informatie voor de afgegeven verklaring? Mogelijk dat dit ook een rol speelt bij de constatering van Kamp en Van Pelt dat de désaveuverklaring in de praktijk weinig voorkomt.

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving besteden geen expliciete aandacht aan de désaveuverklaring. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat die verklaring geen betrekking heeft op de jaarrekening zelf. Richtlijn 150 (Foutenherstel) volstaat voor wat betreft dit onderwerp met een verwijzing naar de wettekst van art. 2:362 lid 6 BW³. Vervolgens wordt uiteraard wel aandacht besteed aan het herstel van de fundamentele fout in de eerstvolgende jaarrekening. In Richtlijn 160 (Gebeurtenissen na balansdatum) wordt uitsluitend gewezen op de désaveuverklaring (met eventuele controleverklaring daarbij)⁴. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving bieden dus evenmin de optie aan om publicatie van de désaveuverklaring te vervangen door de jaarrekening van het volgende boekjaar.

Conclusie

Voor bestuurders van rechtspersonen biedt het vervangen van de désaveuverklaring door het deponeren van de jaarrekening van de volgende verslagperiode een aantrekkelijk perspectief (en mogelijk geldt voor accountants die betrokken zijn bij de jaarrekening hetzelfde...). Het is immers over het algemeen niet plezierig om onjuistheden in de jaarrekening met een afzonderlijke mededeling te moeten toegeven en er zo extra de nadruk op te vestigen. Maar in mijn reactie heb ik laten zien dat zowel op basis van de letterlijke tekst van de wet, maar nog veel meer de bedoeling van de wet(gever) de jaarrekening van de volgende verslagperiode niet in de plaats kan komen van de désaveuverklaring. ■

A. Dieleman RA is directeur vaktechniek bij Mazars.

Noten

¹ De Richtlijnen gaan uit van een herziene jaarrekening, hetgeen in Nederland niet aan de orde is. Daarom is de tekst ook van toepassing op de désaveuverklaring

² Richtlijnen voor de Accountantscontrole, Editie 1998, Richtlijn 560 Gebeurtenissen na balansdatum, paragraaf 18.

³ Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, Editie

2013, paragraaf 150.101.

⁴ Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, Editie 2013, paragraaf 160.203.

Literatuur

■ Kamp, B., & Pelt, V.F.J. van (2014). De mededeling omtrent gebleken fundamentele fouten.

Ooit een désaveuverklaring gezien? *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*,

88(9), 349-357.

NASCHRIFT

Bart Kamp en Victor van Pelt

In ons artikel onderscheiden wij twee visies over de functie van de désaveuverklaring, waar bij één visie naast de tijdigheid van de communicatie ook een signaalfunctie wordt toegevoegd: “Let op! Deze jaarrekening blijkt fout te zijn!”. Dieleman volgt deze visie.

In theorie is het denkbaar dat iemand de jaarrekening van een eerder jaar opvraagt waarin een fundamentele fout blijkt te zitten, zonder de later gedeponeerde jaarrekening(en) te raadplegen. Dan heeft de signaalfunctie betekenis. Robin Litjens (2014) vindt in zijn recente proefschrift inderdaad dat ‘oudere’ jaarrekeningen regelmatig worden opgevraagd. Maar wij kunnen ons niet veel omstandigheden voorstellen waar men dan niet ook de meest recente jaarrekening opvraagt. In een onderzoek van oudere datum wijst Vergoossen (1994) er op dat de meest recente jaarrekening veel relevanter is dan de voorgaande jaarrekeningen. De kans dat dan het fouterstel niet door de gebruiker wordt geconstateerd lijkt ons klein.

Hoewel wij deze signaalwerking op zich ook wenselijk vinden, kunnen wij deze functie niet terugvinden in de wetsgeschiedenis. Dat over een onverwijld te deponeren mededeling wordt gesproken, volgt onzes inziens uit de noodzakelijkheid om sneller te communiceren dan via de volgende jaarrekening die veelal pas veel later zal worden gepubliceerd. Het ontdekken van de fout in het zicht van publicatie van de volgende jaarrekening is dan een bijzondere omstandigheid. De oude bepaling in de Richtlijnen voor de Accountantscontrole die Dieleman aanhaalt over deze omstandigheid wijst er op dat de eerste visie (nadruk op tijdigheid) in die voorgaande jaren, en mogelijk dus ook al ten tijde van de introductie van artikel 2:362 lid 6 BW, internationaal gangbaar was. In de wetsgeschiedenis zien we geen aanwijzingen dat de Nederlandse wetgever op dit punt verder wil gaan. Dieleman geeft aan dat de RJ geen optie biedt om de désaveuverklaring in de volgende jaarrekening te integreren. Maar het ontbreken van zo’n optie volgt onzes inziens uit het niet expliciet aandacht geven aan de désaveuverklaring, niet uit een bewuste stelling van de RJ op dit punt.

Mede omdat naar onze ervaring de désaveuverklaringen moeizaam opvraagbaar bleken, achten wij een versnelde publicatie van de jaarrekening met daarin de vermelding van de fout effectiever in het tijdig informeren van het publiek dan het deponeren van een mededeling en de volgende jaarrekening pas (veel) later te deponeren.

Het gelijktijdig deponeren van ook een mededeling voegt dan qua informatiewaarde niets meer toe. Wij beschouwen daarom deze benadering niet als een ‘alternatief’ voor artikel 2:362 lid 6 BW, maar een redactionele invulling hoe de mededeling wordt openbaargemaakt.

Dieleman heeft een punt dat de fout betrekking kan hebben op meerdere voorgaande jaarrekeningen, waarbij de toelichting van het fouterstel op grond van RJ 150 niet per se specificceert wat het effect voor ieder voorgaand boekjaar is. Als men in zo’n geval kiest om de mededeling in de jaarrekening op te nemen, dan moet die mededeling gedetailleerder zijn dan de richtlijnen voor ‘regulier’ fouterstel verlangen. Immers, die informatie moet wel voldoen aan de verlangde informatie van artikel 2:362 lid 6 BW. Als die mededeling de informatie over ieder relevant boekjaar bevat, leidt dit verschijnsel niet tot een andere overweging of de mededeling al of niet besloten mag zijn in de (volgende) jaarrekening.

In ons artikel zijn we niet expliciet ingegaan op de vraag *waarom* men zou willen volstaan met een mededeling als onderdeel van de volgende jaarrekening. Hiertoe hadden wij geen adequate onderzoeksmogelijkheden voor handen. Wij vermoeden dat een reden kan liggen in de ‘administratieve last’. Weliswaar zijn de mededelingen meestal beknopt van aard, en zullen de controlewerkzaamheden door de accountant beperkt zijn, maar het is toch weer een afzonderlijk proces, en heel formalistisch zou het een afzonderlijke controleopdracht zijn, met alle toeters en bellen die daar bijhoren.

Een andere reden waar Dieleman naar wijst, is dat het voor het bestuur en/of de accountant over het algemeen niet plezierig is om onjuistheden in de jaarrekening met een afzonderlijke mededeling te moeten toegeven, en er zo extra de nadruk op te vestigen. Het niet willen erkennen van fouten zou natuurlijk een verkeerde grondhouding zijn. Maar voor de gebruiker zou het al of niet afzonderlijk publiceren van de mededeling geen verschil mogen maken: de inhoudelijke boodschap blijft hetzelfde, alleen de ‘vorm’ is anders.

Dieleman voorziet dat het opnemen van de mededeling in de volgende jaarrekening kan leiden tot onaanvaardbaar uitstel van openbaarmaking. Beide visies verschillen echter niet op het punt van het onverwijld moeten publiceren. Of een van beide visies eerder leidt tot wetsontduiking lijkt ons niet relevant voor de wetsinterpretatie. Als wij al naar dit risico kijken, lijkt het

ons juist dat een ‘onwillig’ bestuur eerder een afzonderlijke mededeling met een duidelijkere signaalfunctie zou willen uitstellen dan een jaarrekening met daarin het fourtherstel. ■

Dr. B. Kamp RA en V.F.J. van Pelt MSc zijn beiden verbonden aan Bureau Vaktechniek van BDO.

Literatuur

■ Litjens, H.J.R. (2014). *The Value of Financial Reporting*. Proefschrift. Breukelen: Nyenrode Business Universiteit.

■ Vergoossen, R.G.A. (1993). The use and perceived importance of annual reports by investment analysts in the Netherlands. *European*

Accounting Review, 2(2), 219-244.